

ЩО ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА МОЖЕ ПРОТИСТАВИТИ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ У НАУЦІ

Шевченко О.С., Браун Г.В.

Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я, Харків, Україна
Міжнародний Інститут Громадського Здоров'я, Берлін, Германія

До розділу: філософія науки

В оглядовій статті розглянуто метод фальсифікації, запропонований К. Поппером, та наслідки його використання для сучасної науки, зокрема для медичної науки. Фальсифікації, які мають бути перевіркою на науковість, не призводять до перевірки даних іншими дослідниками, а зневіряють суспільство у науці та науковцях. Використання фальсифікацій у соціально значущих питаннях (як то у теорії антивакциновикористання) призводять до загибелі людей та величезних витрат на наукове спростування. Доказова медицина має у своєму арсеналі інструменти (метод рандомізованих засліплених плацебоконтрольованих досліджень, принцип відтворюваності експерименту), які запобігають негативному впливу фальсифікацій у медичній науці. Але систематичне порушення доброчесності наукових досліджень з боку окремих країн (у першу чергу Китаю) ламає ці запобіжники.

Ключові слова: фальсифікації у науці, Карл Поппер, Китай, доказова медицина.

У нашому розумінні фальсифікації (від лат. *falsus* – фальшивий) завжди носять негативних характер. Особливо коли справа стосується питань виживання людства, віри, здоров'я, наукового пізнання. Фальсифікації у науці – розповсюдження явище. Вони порушують етичні принципи наукового пізнання, завдають економічну шкоду, заважають встановленню наукової істинності гіпотези чи теорії шляхом емпіричної перевірки як за дедуктивною, так і за індуктивною процедурою. «Процес фальсифікації можна описати за логічною схемою *modus tollens* або принципом фальсифікації: якщо реально, що А імплікує В, і не реально те, чим є В, то не реально і те, чим є А. Істинність твердження, в якому перевіряють В, встановлюється через зіставлення останнього (за допомогою експерименту чи шляхом спостереження) з реальною ситуацією. Таке зіставлення й показує, чи дійсним є В. Якщо ні, тоді це призводить до наступного логічного висновку про неправдивість твердження й щодо А. Наприклад: якщо всі птахи літають, то страус літає, але страус не літає, тому неправильно й те, що всі птахи літають» [1].

На жаль, науку настільки пов'язують з фальсифікаціями, що навіть очікують фальсифікацій від найбільш обговорюваних наукових теорій. Так, Singham M. пише [2]: «...фальсифікація – це визначальна характеристика науки. ...Коли Джона Бердона Голдейна³, одного із засновників

¹ [Кульченко ВП. Проблема фальсифікації у науковому пізнанні. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2013;1057:39-42. Доступно за посиланням: <https://is.gd/lba9RB>]

² [Singham M. The Idea That a Scientific Theory Can Be 'Falsified' Is a Myth. Scientific American, a Division of Springer Nature America, Inc.; Policy & Ethics; 7 Sep 2020. Available from: <https://www.scientificamerican.com/article/the-idea-that-a-scientific-theory-can-be-falsified-is-a-myth/>]

³ Джон Бердон Сандерсон Голдейн. Вікіпедія. Доступ за посиланням: https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Бердон_Сандерсон_Голдейн

сучасної еволюційної біології, запитали, що могло б похитнути його віру в теорію еволюції, він відповів, що хіба «окам'янілості кролика з докембрійської епохи»⁴. Singham M. також посилається на думки астрофізика Маріо Лівіо⁵, одного з керівників дослідницької програми телескопа Хаббл, у його книзі «Блискучі помилки» [6]: «Починаючи від основоположної праці Карла Поппера⁷, вважають, що теорія гідна називатись "науковою" лише у тому разі, якщо вона фальсифікується експериментами або спостереженнями. Ця вимога лежить в основі "наукового методу"». Космологія на певному етапі свого розвитку виправдовувала таке ставлення до фальсифікацій. Так, теорія всесвітнього тяжіння Ньютона давала напрочуд точні результати, але її почали вважати фальсифікованою, коли у 1859 році виявили особливість руху планети Меркурій, яку теорія не могла пояснити. Але чи можна бути толерантним до такого ставлення, коли від сучасної науки залежить подальший розвиток людства, навіть його виживання? Мабуть – ні.

Одна з сучасних загроз людству – глобальне потепління, яке може порушити рух найбільшої течії світу Гольфстріму⁸, зруйнувати великі міста на побережжі, та викликати катастрофічне похолодання у Європі. Але низка навмисних або ненавмисних помилок у роботі головних фахівців у галузі змін клімату⁹ призвели до публічного скандалу¹⁰, недовіри суспільства¹¹ до всієї теорії глобального потепління та до появи організованого супротиву державній політиці¹² багатьох країн у запобіганні можливих наслідків потепління. Подолання цього супротиву відтермінувало низку важливих для виживання людства рішень у боротьбі з потеплінням, та дало аргументи найбільшим країнам-постачальникам до атмосфери вуглекислого газу не підписувати Кіотську угоду про квотування викидів парникових газів до атмосфери¹³.

Не менш болючою є проблема фальсифікації результатів наукових досліджень у медицині. Найбільш обговорюваною у останні роки є проблема великої кількості сфальсифікованих

⁴ Окам'янілості ссавців трапляються лише після «Кембрійського вибуху», який відбувся 500 млн років тому.

⁵ Ливіо, Маріо. Вікіпедія. Доступ по ссылке: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливіо,_Маріо

⁶ У перекладі на російську книга вийшла з назвою: [Ливіо М. От Дарвина до Эйнштейна. Величайшие ошибки гениальных ученых, которые изменили наше понимание жизни и Вселенной. Серия «Золотой фонд науки». Москва: АСТ, 2015. ISBN 978-5-17-088983-9. Доступ по ссылке: <https://is.gd/RkJ7Ly>]

⁷ Карл Поппер. Вікіпедія. Доступ за посиланням: https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_Поппер

⁸ Гольфстрім. Вікіпедія. Доступ по ссылке: <https://ru.wikipedia.org/Гольфстрім>

⁹ Нобелівський лауреат та віце-президент США Альберт Гор у своїй книзі про антропогенні фактори зміни клімату [Альберт Гор. Земля в равновесии. Экология и человеческий дух. Нью-Йорк, Издательство ООН, 2001. 205 с. ISBN 966-95735-5-6] дійшов до нелогічних висновків зі своїх власних спостережень, «підігнав» деякі дані під потрібні йому висновки або просто переплутав їх.

¹⁰ Кліматгейт. Вікіпедія. Доступ за посиланням: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Кліматгейт>

¹¹ Глобальное потепление. Скептик. Телеканал К1. 2015. Доступно по ссылке: <https://youtu.be/HvDxSSkl6g>

¹² Отрицание изменения климата. Вікіпедія. Доступно по ссылке: https://ru.wikipedia.org/Отрицание_изменения_климата

¹³ Кіотський протокол. Вікіпедія. Доступно за посиланням: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіотський_протокол

результатів наукових медичних досліджень у Китаї [14]. Частково це пов'язано з поєднанням у клінічній практиці методів традиційної китайської медицини з методами європейської медицини. Перша рідка витримує перевірку своїм постулатів методами сучасної доказової медицини. Методи традиційної китайської медицини у кращому випадку працюють за принципом плацебо [15] і не шкодять здоров'ю і життю, але найчастіше на території превалювання методів китайської традиційної медицини важкі хворі просто гинуть без адекватної медичної допомоги.

Частково проблему також пов'язують з бурхливим економічним ростом Китаю за останні декілька десятиріч. Більше людей змогло піти вчитися на лікаря. А у популяції завжди є певний відсоток людей, які потребують визнання і задля цієї мети готові оголосити про відкриття у науці, які буцім-то зробили. Крім того, навчання медицині потребує успіхів у попередньому шкільному навчанні. До медичних вишів вступає велика кількість людей з лідерськими якостями. Відсоток людей з потребою визнання серед них вищий за середній. Але найбільший вплив на кількість фальсифікацій має державна політика, особливо у тоталітарних країнах (про цей факт ми поговоримо у наступних розділах роботи). Разом з фактом великої кількості населення у Китаї кількість сфальсифікованих статей закономірно велика.

Загалом найбільш схильні до фальсифікацій у медичній науці країни, у яких формальний рівень освіти та кількість вчених не відповідає матеріальній винагороді за роботу вченого, у яких не врегульовані правові питання відповідальності за фальсифікації. Недооцінка працездатності та відсутність зрозумілих законодавчих норм призводить до конформізму, підвищує вірогідність фальсифікацій. До «проблемних» стосовно фальсифікацій в медицині країн належать, окрім Китаю, країни колишнього СРСР. Проблема фальсифікації часто розглядається разом з проблемою плагіату наукових досліджень. Країни, які визнають проблему на державному рівні та послідовно її вирішують.

У країнах колишнього СРСР проблемою фальсифікації у медичній науці переймаються по-різному. Перевірку наукових праць на плагіат, наприклад, виконують практично всі наукові медичні періодичні видання. Якщо науковий журнал входить до переліку фахових¹⁶, вірогідність засліпленого рецензування статей висока, але деякі журнали такого рецензування на проводять. Практика відкликання вже надрукованих статей, якщо в них знайдено ознаки фальсифікації, менш поширена у порівнянні з країнами Південної Америки та Європейського Союзу. Якщо відбувається відкликання статей, то це відбувається на вимогу міністерств освіти/науки, спеціальних комісій академій наук цих держав. Так, наприклад, на вимогу РАН у 2020 році були масово відкликані статті [17] у багатьох фахових періодичних виданнях Російської Федерації, у тому числі у 17-ти медичних (Балтійського федерального університета ім. І. Канта. Серія Естественные и медицинские науки», «Вестник новых медицинских технологий», «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры», «Вопросы реконструктивной и

¹⁴ Berezow A. Is China the World Leader in Biomedical Fraud? FP, 20 Feb 2018. Available from: <https://foreignpolicy.com/2018/02/28/is-china-the-world-leader-in-biomedical-fraud/>

¹⁵ Lynch SS. Placebos. MSD Manual Professional Version. Last full review/revision Jun 2019. <https://www.msdmanuals.com/professional/clinical-pharmacology/concepts-in-pharmacotherapy/placebos>

¹⁶ Публікація у журналі зі списку фахових зараховується до обов'язкового мінімуму публікацій здобувача знання кандидата, доктора наук та доктора філософії.

¹⁷ [Воронина Е. 17 российских медицинских журналов уличены в плагиате. Медвестник, 10 Янв 2020. Доступно по ссылке: <https://medvestnik.ru/content/news/17-rossiiskih-meditsinskih-jurnalov-ulicheny-v-plagiate.html>]

пластической хирургии», «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки», «Медицинский вестник Юга России», «Медицинское право (номер 133 в списке РАН)», «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований», «Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Медицина. Фармация», «Онкология. Журнал им. П.А. Герцена», «Практическая медицина», «РМЖ (Русский медицинский журнал)», «Саратовский научно-медицинский журнал», «Смоленский медицинский альманах», «Фармация», «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова») з ознаками фальсифікацій, недобросовісних запозичень і самодублюючих публікацій. Незважаючи на те, що закони більшості країн колишнього СРСР вже мають чіткі правила покарання за порушення етики вченими-дослідниками, довести провину фальсифікатора досить складно: експертизи завжди мають вірогіднісний характер, немає обов'язкових експертиз, однак є наслідки.

Наслідки фальсифікацій у медичній науці – використання недієвих методів діагностики та лікування, неефективних лікарських засобів, зниження пошукової активності дослідників, більша кількість умовно попереджуваних смертей, інвалідностей, зменшення середньої тривалості та якості життя хворих. На мою думку, фальсифікаціям сприяє традиція країн колишнього СРСР надавати для захисту дисертацій лише позитивні результати дослідження. Якщо дослідник перевіряв гіпотезу та отримав негативний результат, він не зможе отримати звання кандидата або доктора наук, навіть якщо виконав всі вимоги щодо використання сучасних методів дослідження, розробки дизайну дослідження та перевіряв популярну гіпотезу. Так само більшість наукових періодичних видань з більшою неохотою приймають для публікації статті з негативними результатами досліджень [18]. Хоча перевірка медичних гіпотез з негативним результатом перевірки, особливо які з'являються за участю недоброчесних ЗМІ, може і повинна бути частиною сучасної медичної науки.

Теоретичне передбачення ніколи не є продуктом однієї теорії й натомість вимагає використання багатьох інших теорій, тому у історії, філософії та соціології науки метод фальсифікації не працює. Експериментальний результат – це не простий факт, який можна отримати безпосередньо від природи. Але з дослідженнями у медицині справи йдуть інакше: медичний експеримент залежить від багатьох чинників, які можуть істотно вплинути на результат, і які дуже легко не врахувати без достатнього досвіду та спостережливості. А іноді навіть без вдачі. Тому відомо [19], що лівова частка фальсифікацій у науці стосується саме медицини, психології та природничих наук. Причини цього явища як загальні для всієї світової науки (необхідність постійно публікувати роботи, впевненість у своїй правоті, корисний інтерес), так і специфічні галузеві. Серед останніх залежність вчених-медиків від грантів та винагороди виробників фармпрепаратів, медичного обладнання та матеріалів, які перетворюють дослідників на людей, зацікавлених у визначеному результаті. Існують також і специфічні медичні протипаги фальсифікаціям: єдині бази наукових досліджень (наприклад, PubMed), система доказової медицини, етичні комісії, уніфіковані протоколи досліджень і лікування. Тому ми спробуємо визначити, які фактори більш життєздатні: ті, що спонукають вчених до фальсифікацій, або протипаги їм.

¹⁸ Ученые и в России, и в других странах поддельвают результаты исследований. Есть ли способ с этим бороться? Meduza, 17 Дек 2018. Доступно по ссылке: <https://meduza.io/feature/2018/12/17/uchenye-i-v-rossii-i-v-drugih-stranah-poddelyvayut-rezultaty-issledovaniy-est-li-sposob-s-etim-borotsya>

¹⁹ [Голдакр Б. Вся правда о лекарствах. Мировой заговор фармкомпаний. Серия: «Новый образ жизни». Москва: Рипол Классик, 2015. 576 с. ISBN 978-5-386-08313-7].

Розуміння фальсифікації у філософії науки

Теорія фальсифікації у філософії науки належить британсько-австрійському філософу, логіку і соціологу Карлу Попперу. Головною метою філософії К. Поппера бачив вивчення сучасних наук, і у першу чергу космології. На думку Поппера, не існує особливого методу філософії, а існує лише метод раціональної дискусії з чіткою постановкою питань і критичним аналізом пропонуваного рішення. Принцип *фальсифікації* за К. Поппером – це принцип спростування будь-якого твердження, який існує на протигагу принципу *верифікації*. К. Поппер вбачав «органічну єдність теоретичного й емпіричного рівнів організації знання, а також гіпотетичний характер і схильність до помилок (принцип «фалібілізму») будь-якої науки. Відокремлення наукового знання від ненаукового, науки від «метафізики» (або проблему «демаркації») позначав як істотно значущу на протигагу орієнтаціям на розробку критеріїв значення. Зростання наукового знання (у рамках якого особлива увага повинна була приділятися, за Поппером, проблемам і їхньому вирішенню) Поппер трактував як окремий випадок загальних процесів суспільних змін. Історія наукового пізнання – це історія сміливих припущень і їхніх перманентних спростувань». К. Поппер запропонував називати псевдонаукою будь-які неспростовні знання. У своїй праці «Логіка наукового відкриття» [20] методом спростування він пропонує вирішувати проблему недосконалості індуктивного методу філософського пізнання за логічною схемою *modus tollens*, описаної у Вступі. Так, індуктивний метод припускає можливість переходу від набору поодиноких спостережень до універсальних тверджень, але будь-яке спостереження, яке порушує логіку попередніх висновків, а також наступних за ними теоретичних конструкцій, вимушує вченого вносити корективи до власних попередніх висновків. Іноді ці кроки означають для вченого крах кар'єри. Зважування наслідків змін попередньої теорії штовхає вченого на фальсифікацію. Відбувається або замовчування результату дослідження з «незручним результатом», або навіть підтасовка фактів.

Прямуючи шляхом заперечення, можливо дійти до підтвердження власної теорії. Це найкращий варіант для вченого. Але існують і ризики: «...емпіричне заперечення не збігається з логічною фальсифікацією, яка визначається принципом фальсифікації. Заперечення – складна процедура, що залежить від багатьох факторів, одним з яких є фальсифікація наслідків теорії, яку піддають запереченню». Цю процедуру слід виконати ретельно, інакше заперечення перетвориться на пошук підтверджень власної теорії. Підтвердити можна все, що завгодно, наприклад, астрологія підтверджується багатьма емпіричними доказами. Але перевірка теорії чи гіпотези повинна зводитися не до пошуку її підтвердження, а до наполегливих спроб заперечити її [21]. Допоки програма дослідження витримує натиск аномалій, учений наполегливо ігнорує результат, несумісний з прийнятою системою наукових знань, в надії, що ці дані виявляться помилковими або не підтвердяться [22].

Дослідники називають різноманітні методи фальсифікацій у науці:

1. фальсифікування джерел інформації (міфотворчість і підробка документів);

²⁰ [Поппер К. Логика научного исследования. 1934. [Електронне видання], доступне за посиланням: https://librebook.me/the_logic_of_scientific_discovery]

²¹ [Кульченко ВП. Проблема фальсифікації у науковому пізнанні. Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 2013; 1057: 39-42. Доступ за посиланням: <https://is.gd/lba9RB>]

²² [Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции. Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по философии науки. М.: Прогресс, 1978. С. 203-235].

2. однобічне тлумачення фактів зі встановленням неіснуючих зв'язків та висновками, до яких неможливо було дійти на підставі повної картини дослідження;

3. фабрикація результатів (написання статей про результати дослідження без проведення дослідження);

4. підтасовування результатів (заміна даних, якщо під час статистичної обробки результатів отримані неоднорідні дані, дописування даних, якщо отриманих даних недостатньо з точки зору статистичної вірогідності, тощо).

За міфотворчості не вказуються джерела «фактичних» суджень, наводяться посилання на неіснуючі видання або джерелами обирають публіцистичні видання, у яких ці «факти» були вперше озвучені. Пряма фальсифікація (підробку відомого) часто відбувається у вигляді підробки першоджерел («сенсаційні» археологічні відкриття, раніше «невідомі» й «ще не друковані» літописні джерела, мемуари, щоденники тощо). Для захисту від викриття підробки спеціальна експертиза або не проводиться, або проводиться із заздалегідь відомим результатом.

У другому випадку всі первинні факти відповідають реальності, але висновки зроблені із грубим і цілеспрямованим порушенням методології дослідження. Для отримання «сенсаційних» висновків можуть бути застосовані нетрадиційні методи, вибір першоджерел роблять залежно від мети, використовується неповне цитування, екстраполяція спеціально обраних тенденцій тощо. Особливого розмаху цей процес досягає при тоталітарних режимах [23]. Нажаль, кількість фальсифікацій зростає, незважаючи на те, що кількість тоталітарних режимів зменшується. Деякі дослідники пов'язують такі різноспрямовані тренди деградацією економіки і зниженням загального рівня освіти [24], а причини фальсифікацій пов'язують як з особистістю вченого, так і з організацією науки.

Для перевірки наукових гіпотез методом фальсифікації використовують методи «від супротивного».

Суб'єктивний бік фальсифікації

В науковому середовищі працюють живі люди, тому чекати від кожного вченого безпомилкового дотримання правил наукової методології, об'єктивності та високої майстерності й скромності не можливо. Історики давно виявили, що навіть такі стовпи науки як Кеплер, Галілей та Ньютон і ще кілька десятків відомих імен «покращували» і брали з голови певні дані. Вважають, що у більшості випадків порушення норм досліджень відбувається вимушено для прискорення істини, а не для її приховання. Це можливо, але в той же час норми грубо порушуються. Наслідком виявленої фальсифікації, як правило, постає втрата інтересу до проваленого способу вирішення проблеми.

Фальсифікації у науці мають вигляд скоріше правила, чим виключення. Лише кожний десятий фальсифікатор отримує покарання (наприклад, втрачає роботу). Біологи, соціологи, психологи фальсифікують результати досліджень частіше від інших [25]. І саме біологія найбільше потерпає від фальсифікацій [23]. Фальсифікації поширені у науці та суспільному житті, але філософська модель К. Поппера дозволяє логічно заперечувати теоретичним висловлюванням на ґрунті множини узгоджених між собою тверджень, перевіряти формально-

²³ [Дудинцев В. Белые одежды. Впервые опубликован в 1987 году в журнале «Нева». Доступ по ссылке: <http://www.lib.ru/PROZA/DUDINCEW/odezhdy.txt>]

²⁴ Абалкина А. Научный фальсификат. Троицкий вариант – Наука. Доступ по ссылке: <https://trv-science.ru/2019/01/nauchnyj-falsifikat/>

²⁵ [Аллахвердян А.Г. и др. Психология науки. М.: «Флинта», 1998. 311 с.]

логічне відношення на всіх етапах наукового дослідження і в решті-решт встановити наукову істину.

За даними RetractionWatch, по всьому світу на початок 2019 року був ретрагіровано (відкликано з журналу і баз цитувань) 19 612 статей [26], в основному в області медицини, біології, бізнесу. При цьому на фальсифікацію і фабрикацію даних доводиться 1 324 випадки, починаючи з 1970-х, коли було розпочато формування бази (всього відкликано приблизно 18 000 робіт). Найчастішим покаранням за фабрикацію та фальсифікацію даних наукових досліджень у головних країнах-фальсифікаторах є звільнення дослідника з роботи.

Фальсифікації завдають значну шкоду науковим проектам та зневіряють суспільство у сучасній науці. Але при цьому наука непогано протистоїть антинауковим силам, які постійно використовують одну й ту саму стратегію обернути зневіру суспільства на користь товстосумів, на щоб не були спрямовані їх бізнес-інтереси – теорію еволюції, шкідливість тютюну, зміни клімату чи вакцинації. У кожній галузі науки свої механізми протистояння як скептикам, так і фальсифікаторам. Тож коли антивакцинатори, антиеволюціоністи і ті, хто заперечує зміну клімату, критикують один результат, щоб заперечити всі висновки, вони ніколи не можуть навести надлишок доказів на користь своїх тверджень, що зазвичай вдається науці. Тому ВІЛ-дисиденти та антивакцинатори зазнають краху.

За результатами досліджень Fanelli D. [27], 2% вчених визнають фальсифікації та фабрикації власних досліджень, а також 14,2% знають про такі дії колег. Більше третини порушували етику дослідників, не повідомивши про існуючий конфлікт інтересів.

Фальсифікації у медичній науці та їх наслідки

Ендрю Вейкфілд (*Andrew Wakefield*)²⁸, британський лікар, який підробив дослідження, що пов'язує вакцини з аутизмом, є головним винуватцем падіння рівня вакцинації в розвинених країнах світу. Як результат, сталися спалахи кору та інших захворювань, які можна запобігти вакцинації. У 2017 році випадки кору в Європі зросли на 400 відсотків. Україна не була виключенням [29].

Загроза не закінчується інфекційними захворюваннями. Хворі на рак, які відмовляються від сучасних методів лікування, таких як хіміотерапія, на користь альтернативної медицини, швидше за все помирають. Журнал Національного інституту³⁰ раку повідомляє [31], що через сім років після постановки діагнозу майже 75 відсотків хворих на рак, які застосовують звичайну медицину, все ще були живими, тоді як показник серед пацієнтів нетрадиційної медицини становив лише 50 відсотків.

²⁶ RetractionWatch. Available from: <http://retractiondatabase.org/RetractionSearch.aspx>

²⁷ [Fanelli D. How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data. PLoS ONE, 2009;4(5):e5738. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005738>]

²⁸ Ендрю Вейкфілд. Вікіпедія. Доступ за посиланням: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ендрю_Вейкфілд

²⁹ [Епідеміологічні зведення України: Кіп. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2019;6(92):7-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051471>]

³⁰ National Cancer Institute at the National Institutes of Health. Available from: <https://www.cancer.gov/publications>

³¹ [Johnson SB, Park HS, Gross CP, Yu JB. Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2018;110(1):121–4. <https://doi.org/10.1093/jnci/djx145>]

Доказова медицина у протигагу фальсифікаціям у медичній науці

Доказова медицина (англ. *Evidence-based medicine* – медицина, заснована на доказах) – підхід до медичної практики, за якого рішення про застосування профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів приймаються відповідно до наявних доказів їх ефективності та безпеки. Ці докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та розповсюдженню для використання в інтересах хворих (*Working Group, 1993*) [32]. Принципи доказової медицини поширюються на теорію, практику медицини, всі методи діагностики та лікування, першу медичну допомогу, систему організації медичної допомоги та педагогічні методики.

Докази – сукупність теоретичних та практичних, логічних та емпіричних прийомів перевірки висновків дослідження на істинність і хибність, загальні для будь-якої науки. Доказами можуть бути констатовані факти, визначення понять, аксіоми та постулати, які не потребують доведення, раніше доведені факти. Прикладами використання раніше доведених фактів у якості доказів є наукові публікації, у яких посилаються на висновки дослідників, використання відомих фактів фізіології людини у патофізіології та клінічних дисциплінах. Наприклад, якщо ми вперше вивчаємо використання препарату певної фармакологічної групи у хворих на цукровий діабет, ми використовуємо інструкцію до цього препарату як доведений факт, та порівнюємо цей факт з власними результатами. Чим довше існує наука, тим більше доведених фактів вона накопичує.

Важливим способом доведення є демонстрація результату, яка дозволяє встановити логічний зв'язок між аргументом і тезою. Правильним доведенням дії препарату, наприклад, є цитування відповідної фармакопейної статті, міркування про патогенез хвороби, механізм дії ліків, звіт про клінічне дослідження, розповідь про власне спостереження. Останнє є найбільш переконливе у психологічному сенсі.

Доказова медицина вимагає доказів ефективності, які певний час можуть не мати пояснення механізму дії методу. До розуміння механізму дії може привести розуміння етіології та патогенезу хвороби, яку лікують відповідним методом. Емпіричні докази дозволяють перевіряти гіпотези у будь-якій науці, не тільки у медицині. Але можливості спостереження можуть бути обмеженими. Для отримання дозволу на використання нового медичного препарату потрібна велика кількість спостережень та багатоетапні дослідження (бажано спочатку на культурах клітин та тканин, потім на тваринах, і лише після цього на людях). Слід також брати до уваги можливості людини одужувати незалежно від лікування.

У методологічному сенсі за використання методу фальсифікації важливо, що спростувати теоретичні аргументи завжди легше, ніж довести їх правильність. Відсутність переконливих спростувань залишає за теорією статус правильної. Також у медичній науці важливий метод порівняння результату з контролем. Так проводилася переважна більшість клінічних випробувань. Гіпотеза про перевагу препарату доводиться різницею у результатах, яку не можливо пояснити випадковістю. Статистичне тестування гіпотез проводиться шляхом перевірки можливості фальсифікації (*нульової гіпотези*): якщо вона відхилена/спростована – приймається *робоча гіпотеза*.

Непрямі докази також прийнятні для медицини, якщо немає прямих. У такому випадку істинність тези доводиться спростуванням антитези. На цьому принципі побудована *диференційна*

³² [Власов ВВ, Седова НН. Применение теории доказательств в медицине. Медицинское образование и профессиональное развитие, 2012;1. Доступ по ссылке:

<https://www.rosmedobr.ru/journal/2012-god/primenenie-teorii-dokazatelstv-v-meditsine/>]

діагностика: із всього списку ймовірних хвороб доведеною вважають ту, яку не вдалося спростувати.

Впевненість дослідників у своїй правоті та бажання довести правоту у будь-який спосіб призводить до помилкових доказів, серед яких важливіші – підміна тез (наприклад, замість важливої ознаки, яка у типовому випадку є незаперечним доказом, використовується другорядний фактор) та доказ посиленням на авторитет. Методи спростування також можуть бути помилковими: так, у наукових і клінічних суперечках, щоб довести неправоту опонента, часом починають спростовувати не саме тезу, а спосіб її доведення (наприклад, спростування діагнозу хворого шляхом критики методу його постановки, коли замість оцінки критикують знання; для того, щоб уникнути подібної критики, досліднику треба пам'ятати: для доведення істини недоречно робити тезу з оцінки, а не з аргументу і демонстрації. Наприклад, оцінюючи стан хворого як поліпшення, лікар не слід робити висновок, що лікування було правильним, якщо він не впевнений, що були враховані і систематизовані всі фактори, що впливають на стан пацієнта. Лікар повинен довести, що його стан покращився завдяки правильному лікуванню).

Рішення щодо конкретного втручання у пацієнта лікар має приймати не тільки на підставі наукових фактів, але й особистих переваг щодо основного очікуваного результату і можливих ускладнень. Очевидно корисне, з точки зору більшості, втручання може бути відкинута хворим, оскільки його оцінка наслідків втручання унікальна. У законодавстві багатьох країн (у тому числі України), пацієнту надано право самостійно приймати рішення, чи надавати дозвіл лікарю на будь-яке втручання. Про це має бути підписана *інформована добровільна згода пацієнта*. Але це може не стосуватися втручань, які потрібні для врятування життя.

Головною особливістю медицини, пов'язаною з її подвійним характером (наука і практика), є *нормативність (закріплена оцінка)*. Це означає, що доведені положення стають нормою для медичної практики. Зазвичай вони приймаються професійним співтовариством і стають визнаною нормою діяльності. Так триває до того моменту, поки нові відомості (наприклад, про неефективність або розвиток небезпечних ускладнень) не накладають обмеження на застосування цієї норми. Виникає нова норма діяльності. Процес освоєння нових доказів займає деякий час (іноді це 10–15 років). У разі, коли втручання стає нормою, його статус офіційно схвалюється державою, що призводить до модифікації практики у цілій країні. Нормативна оцінка працює як каталізатор наукового пошуку і дозволяє лікарям краще розуміти один одного. Така оцінка коротша і виразніша, ніж науковий доказ.

Комунікація в медичному середовищі носить характер обміну оцінними судженнями. Під час клінічних лекцій викладачі розповідають, скільки і яких досліджень було проведено, хто про це писав і т.ін. Але за рахунок суб'єктивності ця комунікація провокує більше помилок, ніж в інших областях людської діяльності. Але *оціночні судження* не фальсифікуються, та їх не можливо емпірично перевірити на істинність/хибність. Способи обґрунтування оціночних суджень принципово відрізняються від способів обґрунтування знань (індукція, дедукція, закон виключеного третього, імплікація, кон'юнкція, диз'юнкція та інших логічних процедур). *Цінності* також суб'єктивні, а ще емоційно забарвлені, і тому обґрунтовуються НЕ логічними прийомами, а за допомогою *цільових підтверджень* (наприклад, «лікар все зробив правильно, тому що пацієнт одужав»), *розуміння* (наприклад, консиліум визнав пацієнта здоровим не тільки тому, що є об'єктивні свідчення – результати огляду, аналізів, зіставлені з поняттям норми, а й тому що всі поділяють цю оцінку, все зрозуміли один одного; фактично, розуміння - це «підведення під цінність»), *висновку з інших оцінок* (наприклад, «якщо цей антибіотик допомагає у випадку пневмонії, то у випадку бронхіту точно допоможе»). Принципова відмінність ціннісних аргументів від логічних в тому, що вони завжди мають на увазі діяльність. Вони для того й існують, щоб знання стали вчинками. Тому в медицині так сильно виражений вплив авторитетів.

Знання в медицині безособове, воно самоведене; знати в медицині означає мати уявлення не тільки про те, що є, а й про те, що повинно бути. А це вже оцінка. І одночасно місток від істини до практики. Тому в медицині велика роль зразків. Іноді здається, що вся медична практика визначається прийнятими стандартами. Вони наказують, як треба чинити в тому чи іншому випадку, але не пояснюють чому. Ясно, що містяться в них положення – плід роздумів, дослідів, доказів. Але сам стандарт – це норма, припис, отже, це оціночні судження. Раціоналізувати оцінки, щоб вважати їх повноцінним доказами, можливо за рахунок описово-оціночних дій, у яких можуть домінувати знання (наприклад, закони кровообігу), можуть бути врівноважені (прогноз хвороби), а можуть домінувати оцінки (наприклад, при проведенні етичної експертизи).

Підтримує доказову медицину єдина система наукових медичних публікацій, створена на базі національної бібліотеки США, PubMed³³. Прозорості також сприяють доступні у мережі Інтернет наукові публікації, особливо це стосується журналів Open Access³⁴. Саме її наявність робить прозорим весь масив медичних публікацій. Чи повинні наукові медичні періодичні видання надійно відфільтровувати сфальсифіковані результати? Ні. Хоча б тому, що рецензентам та редакторам рідка доступні первинні дані дослідження. Журнали перевіряють публікації на відсутність внутрішніх протиріч. Однак існує інший критерій перевірки з царини доказової медицини – *відтворюваність результату*. Тому наукові журнали мають бути дискусійним майданчиком для вчених, який надає можливість критикувати результати. Тому наукові журнали мають вимагати докази за появи сумнівів у результатах, друкувати рецензії на раніше опубліковані статті, сміливо відкликати сфальсифіковані статті, складати «чорні списки» фальсифікаторів, назавжди припиняти співпрацю з авторами, які грубо порушують етику дослідника та автора.

Стосовно китайської традиційної медицини, агресивної політики Китаю з її просування та її небезпеки для охорони громадського здоров'я, існують законодавчі та культурні протипаги у країнах Південної Америки та Європи. Відомо [35], як президент Китаю Сі Цзіньпін хоче поділитися плацебо китайської традиційної медицини зі світом та намагається, щоб традиційна китайська медицина отримала рівний статус із «західною медициною». На думку президента, не лише 1,4 мільярди китайців мають отримати легкий доступ до методів традиційної китайської медицини. Китайський уряд поширює традиційну китайську медицину по всьому світу. Інститут Конфуція у Великобританії та США фінансується китайським урядом з цією метою. В інституті викладають медицину на додаток до курсів китайської мови та культури. У зв'язку з суспільною небезпекою, діяльність Інституту Конфуція в США постійно контролює ФБР [36]. Якщо Китай хоче відіграти провідну роль у біомедичній науці світу, йому слід прийняти сучасну медицину, а не розпалювати протистояння. Це прикро, оскільки Китай має трудові та фінансові ресурси, щоб внести значний внесок у світову дослідницьку спільноту; за останні роки інвестиції Китаю в

³³ PubMed. National Library of Medicine. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>

³⁴ Будапештская инициатива открытого доступа. Википедия. Доступно по ссылке: https://ru.wikipedia.org/Будапештская_инициатива_открытого_доступа

³⁵ [Berezow A. Is China the World Leader in Biomedical Fraud? FP, 20 Feb 2018. Available from: <https://foreignpolicy.com/2018/02/28/is-china-the-world-leader-in-biomedical-fraud/>]

³⁶ [Redden E. FBI director Christopher Wray tells Senate panel that American academe is naïve about the intelligence risks posed by Chinese students and scholars. Some worry his testimony risks tarring a big group of students as a security threat. Inside Higher Ed, 15 Feb 2018. Available from: <https://www.insidehighered.com/news/2018/02/15/fbi-director-testifies-chinese-students-and-intelligence-threats>]

наукові дослідження значно зросли (за даними журналу R&D [37] до 430 мільярдів доларів на рік у 2017 році – 2 місце за об'ємом фінансування досліджень у світі після США, які витратили у 2017 році на наукові дослідження 527 мільярдів доларів). Однак ці гроші не були використані з користю. Науковий прогрес країни стримується позицією віддавати перевагу кількості, а не якості, традиціям, а не доказам. Відповідно до моніторингу дослідницької групи Nature [38], багато наукових журналів країни наповнені роботами з плагіатом, які практично ніхто не читає. Китайські вчені майже ніколи не публікують негативні результати досліджень, пишуть з кожним роком все більше, але лідирують за кількістю відкликаних надрукованих статей у світі [39], а до 80 % результатів клінічних досліджень сфальсифіковані [40]. З цієї причини багато європейських та американських дослідників поступово припиняють цитування статей китайських авторів, а висновки їх досліджень використовують після перевірки результату. Просування доказової медицини відповідає довгостроковим інтересам Китаю. У світі, який все більше скептично ставиться до науки, потрібно, щоб національні уряди сприймали знання та відчутні вигоди, які вони приносять. Політичні лідери Китаю можуть використати свою силу та вплив, щоб перенести китайську медицину із середньовіччя у 21 століття.

ВИСНОВКИ

Метод фальсифікацій, запропонований К. Поппером у якості інструменту перевірки висновків наукових досліджень, на мою думку, не доречний у наукових медичних дослідженнях, тому що не буде сприйнятий суспільством. Сучасна наука має відкритою для суспільства, яке витрачає на дослідження та освіту науковців податкові кошти. Тому думку суспільства і його сприйняття інформації про результати досліджень слід враховувати. Натомість медична наука може користуватися інструментами доказової медицини, яка побудована на принципах проведення подвійно засліплених рандомізованих плацебоконтрольованих досліджень, етичності проведення досліджень на людях та тваринах, зокрема інформованої згоди та уникнення надмірності впливу ("Не нашкодь»), відтворюваності експериментів. Фальсифікації, створені з метою заяви про недостовірні результати досліджень, слід визнати проблемою сучасної медичної науки та послідовно викоринювати. Для боротьби з фальсифікаціями найкращими стратегіями є:

1. освіта та навчання методам наукових досліджень;
2. прозорість науково-дослідних програм для суспільства та професійної спільноти (всі програми від моменту їх планування мають бути відомі, щоб унеможливити розкриття результатів «заднім числом»);
3. мінімальна толерантність до фальсифікацій.

³⁷ 2017 Global R&D Funding Forecast. Available from:

http://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2017_global_r_d_funding_forecast

³⁸ [Cyranoski D. Strong medicine for China's journals. News, 15 Sep 2010. Nature, 2010;467:261.

<https://doi.org/10.1038/467261a>]

³⁹ [Huang E. China publishes more science research with fabricated peer-review than everyone else put together. Quartz, 9 May 2017. Available from: <https://qz.com/978037/china-publishes-more-science-research-with-fabricated-peer-review-than-everyone-else-put-together/>]

⁴⁰ [Ernst E. Data fabrication in China is an "open secret". PB, 04 Oct 2016. Available from:

<http://edzardernst.com/2016/10/data-fabrication-in-china-is-an-open-secret/>]

ЛІТЕРАТУРА

- a. Kul'tenko VP. Problema fal'syifikatsiyi u naukovomu piznanni [The problem of falsification in scientific knowledge]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina [Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University], 2013;1057:39-42. Available from: <https://is.gd/lba9RB> [Ukrainian].
- b. Singham M. The Idea That a Scientific Theory Can Be 'Falsified' Is a Myth. Scientific American, a Division of Springer Nature America, Inc.; Policy & Ethics; 7 Sep 2020. Available from: <https://www.scientificamerican.com/article/the-idea-that-a-scientific-theory-can-be-falsified-is-a-myth>
- c. Berezow A. Is China the World Leader in Biomedical Fraud? FP, 20 Feb 2018. Available from: <https://foreignpolicy.com/2018/02/28/is-china-the-world-leader-in-biomedical-fraud>
- d. Voronina E. 17 rossiyskikh meditsinskikh zhurnalov ulicheny v plagiats [17 Russian medical journals convicted of plagiarism]. Medvestnik [Medbulletin], 10 Jan 2020. Available from: <https://medvestnik.ru/content/news/17-rossiiskih-meditsinskikh-jurnalov-ulicheny-v-plagiats.html> [Russian].
- e. Goldakr B. Vsyta pravda o lekarstvakh [The Whole Truth About Medicines]. Mirovoy zagovor farmkompaniy. Seriya: «Novyy obraz zhizni» [World conspiracy of pharmaceutical companies. Series: "New way of life"]. Moskva [Moscow]: Ripol Classic, 2015. 576 p. ISBN 978-5-386-08313-7 [Russian].
- f. Popper K. Logika nauchnogo issledovaniya [Popper K. The logic of scientific research]. 1934. [Electronic edition], available from: https://librebook.me/the_logic_of_scientific_discovery [Russian].
- g. Lakatos I. Istoriya nauki i yeye ratsional'nyye rekonstruktsii. Struktura i razvitiye nauki. Iz Bostonskikh issledovaniy po filosofii nauki [History of Science and Its Rational Reconstruction. The structure and development of science. From Boston Studies in Philosophy of Science]. Moskva [Moscow]: Progress, 1978. P. 203-235. [Russian].
- h. Dudintsev V. Belye odezhdyy. Vpervyye opublikovan v 1987 godu v zhurnale "Neva" [White clothes. First published in 1987 in "Neva" magazine]. Available from: <http://www.lib.ru/PROZA/DUDINCEW/odezhdy.txt> [Russian].
- i. Allahverdyan A.G. et al. Psikhologiya nauki [Psychology of science]. Moskva [Moscow]: "Flinta", 1998. 311 p. [Russian].
- j. Fanelli D. How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data. PLoS ONE, 2009;4(5):e5738. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005738>.
- k. Epidemiological reports of Ukraine: Measles. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 2019;6(92):7-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051471> [Ukrainian].
- l. Johnson SB, Park HS, Gross CP, Yu JB. Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2018;110(1):121-4. <https://doi.org/10.1093/jnci/djx145>
- m. Vlasov VV, Sedova NN. Primeneniye teorii dokazatel'stv v meditsine. Meditsinskoye obrazovaniye i professional'noye razvitiye [Application of the theory of evidence in medicine. Medical education and professional development], 2012;1. Available from: <https://www.rosmedobr.ru/journal/2012-god/primeneniye-teorii-dokazatelstv-v-meditsine> [Russian].
- n. Redden E. FBI director Christopher Wray tells Senate panel that American academe is naïve about the intelligence risks posed by Chinese students and scholars. Some worry his testimony risks tarring a big group of students as a security threat. Inside Higher Ed, 15 Feb 2018. Available from: <https://www.insidehighered.com/news/2018/02/15/fbi-director-testifies-chinese-students-and-intelligence-threats>
-

o. Cyranoski D. Strong medicine for China's journals. News, 15 Sep 2010. Nature, 2010;467:261.
<https://doi.org/10.1038/467261a>

p. Huang E. China publishes more science research with fabricated peer-review than everyone else put together. Quartz, 9 May 2017. Available from: <https://qz.com/978037/china-publishes-more-science-research-with-fabricated-peer-review-than-everyone-else-put-together>

q. Ernst E. Data fabrication in China is an "open secret". PB, 04 Oct 2016. Available from: <http://edzardernst.com/2016/10/data-fabrication-in-china-is-an-open-secret>

Про авторів:

Шевченко Олександр Сергійович, лікар акушер-гінеколог, організатор охорони здоров'я,
ORCID 0000-0002-4291-3882, al.shevchenko1976@gmail.com

Браун Гюнтер Вільгельм, лікар-анестезіолог, PhD,
ORCID 0000-0002-4146-4210, iiph_germ@yahoo.com

Для цитування, українською мовою: [Шевченко О.С., Браун Г.В. Що доказова медицина може протиставити фальсифікаціям у науці. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9279; Харків), 2020;96(4):61-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5076629>]

Матеріали статті були представлені у доповіді другого автора на XXI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна наука і її вплив на розвиток людства» (Україна, Харків, 10 червня 2020 року).

Cite as: [Shevchenko AS, Brown GW. What evidence-based medicine can oppose to falsifications in science. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9279; Kharkiv), 2020;96(4): 61-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5076629> (In Ukr.)]

The review article considers the method of falsification proposed by K. Popper and the consequences of its use for modern science, in particular for medical science. Falsifications, which should be a test of scientificity, do not lead to the verification of data by other researchers, but despair of society in science and scientists. The use of falsifications in socially significant issues (as in the theory of anti-vaccines) leads to deaths and huge costs for scientific refutation. Evidence-based medicine has in its arsenal tools (the method of randomized blinded placebo-controlled studies, the principle of reproducibility of the experiment), which prevent the negative impact of falsifications in medical science. But the systematic violation of the integrity of scientific research by individual countries (primarily China) breaks these safeguards.

Key words: falsifications in science, Karl Popper, China, evidence-based medicine.

Надійшла до редакції 27.06.2020. Опублікована 30.08.2020.